

Maestría en Gerenciamiento Integral de Servicios de Enfermería

Consulte el texto completo de esta tesis escribiendo a maestria.enfermeria@maimonides.edu indicando el título de la tesis y el autor/a.

Cita sugerida: Limachi Chura, N. F. (2021). *Factores que influyen para confeccionar correctamente los registros de Enfermería* [Tesis de Maestría, Universidad Maimónides]. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5895002>

Título	Factores que influyen para confeccionar correctamente los registros de Enfermería
Autor/a	Lic. Limachi Chura, Norah Flora
Director/a	Mg. Taylor, Elizabeth
Resumen	<p>Introducción: Los registros de enfermería son un problema siempre que la enfermera considere que dentro de sus responsabilidades no contempla esta actividad, relativa al registro de la información recogida del paciente. Objetivo: Identificar los factores que inciden para confeccionar correctamente los registros realizados por el personal de enfermería del Centro Obstétrico del Htal. Posadas durante agosto de 2019. Métodos: Esta investigación se realizará mediante un estudio de tipo exploratorio y descriptivo, transversal y prospectivo, en el Centro Obstétrico del hospital Posada, Provincia de Buenos Aires durante el periodo Agosto de 2019. La muestra estará conformada por 30 enfermeras/os de todos los turnos que confeccionan los registros en el Centro Obstétrico del hospital objeto de estudio. Resultados: la distribución del personal en los turnos del servicio en el sanatorio predomina el turno mañana con el 50% de la dotación total en tanto el turno tarde lo sigue con el 40%, el turno noche con el 10%. En relación con las novedades en los registros, el 54% de los registros son minuciosas, en el 33% poco minuciosa y en un 13% no son minuciosas. Al analizar si los registros de enfermería contribuyen a mantener los cuidados de los pacientes, el 87% de la población considera que siempre</p>

	<p>y el 13% solo a veces. Conclusiones: En cuanto a la relación que existe entre nivel de formación y mayor capacitación en el personal de enfermería y la calidad en los registros de enfermería, se pudo comprobar que a mayor capacitación y nivel de formación mejor es la calidad de los registros que se confeccionan. Los registros de enfermería responden al enfoque asistencial de las necesidades del personal de enfermería. De acuerdo con los resultados obtenidos el 87% de la población considera que ayuda a mantener los cuidados del paciente. También sostienen que de no consignar datos sobre la medicación se puede derivar en una sobre medicación del paciente y el no consignar la discontinuidad de la medicación puede acarrear problemas para el paciente y el profesional a cargo de la confección del registro.</p>
Palabras clave	Registros de enfermería; Enfermería; Calidad de los cuidados.